

De controller als rots in de ERP-branding

Pauline Bormann-Rutte, Jasper von Grumbkow en Arthur Herst

SAMENVATTING Welke ontwikkelingen hebben volgens de perceptie van de controller de grootste invloed op de financiële functie? Ziet de controller Enterprise Resource Planning (ERP) meer als een instrument voor het verbeteren van het functioneren van de financiële functie dan voor het verbeteren van de prestaties van de organisatie? Moeten de gepercipieerde nadelen van ERP worden gezocht in de sfeer van de implementatie of in andere sferen? Verschuiven de werkzaamheden van de controller door ERP van de klassieke routinematige naar sturende werkzaamheden? Met behulp van een enquête en interviews trachten wij in dit artikel tentatieve antwoorden te formuleren op deze vier vragen.

1 Inleiding

Dit artikel concentreert zich op de mogelijke invloed van Enterprise Resource Planning op de werkzaamheden die de controller in een organisatie uitvoert. Twee begrippen behoeven een nadere toelichting: Enterprise Resource Planning (ERP) en controller. Onder ERP verstaan wij in navolging van Van Leeuwen en Wemmenhove (2001, p. 228): “Een concept voor het optimaal inrichten van samenhangende bedrijfsprocessen op basis van gestandaardiseerde

software, om integrale aansturing van de gehele organisatie mogelijk te maken.” ERP is een informatie-technologische benadering om de functies die in een organisatie worden vervuld (waaronder inkoop, productie en verkoop) te integreren. Behalve een dergelijke integratie worden met de introductie van ERP-systemen ook andere doelstellingen nagestreefd, zoals een betere ondersteuning van bedrijfsprocessen, standaardisatie van procedures en informatie, minder afhankelijkheid van software-ontwikkelaars, beperking van onderhoudskosten op software, enz. “ERP-systemen hebben zich ontwikkeld tot bedrijfsbrede systemen voor de ondersteuning van meerdere bedrijfsprocessen, waarbij gebruikgemaakt wordt van een centrale database” stelt De Koning nog (2006, p.107).

Het geïntroduceerde ERP-systeem wordt onder andere gebruikt door functionarissen die financieel- (administratief) werk doen. Mede afhankelijk van de mate van arbeidsverdeling binnen een organisatie zijn één of meer medewerkers belast met dergelijke werkzaamheden. In geval van een geringe mate van arbeidsverdeling, bijvoorbeeld in een kleinere organisatie, is één medewerker belast met de financiële functie. Is evenwel sprake van een grotere organisatie en een verder voortgeschreden mate van arbeidsverdeling, dan kunnen verscheidene medewerkers zijn belast met deze functie. Dan zou een onderscheid zijn te maken tussen de werkzaamheden van de treasurer en die van de controller. Hierbij richt de treasurer zich onder meer op de relaties met de vermogensmarkt, op het beheer van de liquide middelen en op de investeringsselectie. De werkzaamheden van de controller kunnen onder meer bestaan uit het administreren en analyseren van financiële gegevens en resultaten, uit budgetteren en uit het onderhouden van contacten met de fiscus. Dat de werkzaamheden van de controller kunnen verschillen per organisatie werd aangetoond door Van der Meer-Kooistra (1998), die in het kader van haar onderzoek met een vijftal controllers heeft gesproken.

Drs. A. J. M. Bormann-Rutte is als docente verbonden aan de Avans Hogeschool Breda. Prof. Dr J. von Grumbkow en Prof. Dr A. C. C. Herst zijn als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Psychologie respectievelijk de Faculteit Management Wetenschappen van de Open Universiteit Nederland te Heerlen. De auteurs zijn de anonieme referenten en de hoofdredacteur van het MAB zeer erkentelijk voor hun nuttige commentaar op een eerdere versie van dit artikel. Uiteraard blijven de auteurs verantwoordelijk voor hun artikel.

Wat betreft de mogelijke invloed van ERP op de werkzaamheden van de controller in een organisatie trachten wij antwoorden te formuleren op een viertal vragen, die steeds verder inzoomen op deze werkzaamheden. Onze eerste vraag luidt welke ontwikkelingen volgens de percepties van de controller de grootste invloed hebben op de financiële functie. De tweede vraag is of de controller ERP in de eerste plaats ziet als een instrument voor het verbeteren van het functioneren van de financiële functie of voor het verbeteren van de prestaties van de organisatie als geheel. De derde vraagstelling die we onderzoeken is of de gepercipieerde nadelen van ERP moeten worden gezocht in de sfeer van de implementatie of in andere sferen. Tenslotte onze vierde onderzoeksvraag, deze luidt: verschuiven de werkzaamheden van de controller door ERP van de klassieke routinematige naar sturende werkzaamheden?

In paragraaf 2 zetten wij uiteen op welke wijze we hebben gepoogd deze vier vragen te beantwoorden. In paragraaf 3 analyseren we de resultaten van ons onderzoek en paragraaf 4 vormt de slotbeschouwing.

2 Werkwijze

2.1 Organisaties

De gegevens van ons onderzoek zijn afkomstig van 22 controllers van evenzovele organisaties die alle in Nederland zijn gevestigd. Het merendeel van deze organisaties is ($N = 19$) is middelgroot (100 tot 5000 medewerkers) en zelfstandig. Oude Vrielink en Verbeeten hebben daarentegen een onderzoek uitgevoerd “onder controllers van de winstcentra van één Nederlandse multinationale organisatie” (2004, p. 144). Wat dit betreft is ons onderzoek complementair aan dat van Oude Vrielink en Verbeeten en levert het additionele informatie op. Tot de organisaties waaraan de 22 controllers zijn verbonden, behoren zes handelsbedrijven, tien industriële bedrijven, vijf dienstverlenende bedrijven en een (semi)overheidsinstelling. Alle organisaties hebben een ERP-systeem geïmplementeerd, bij de overgrote meerderheid ($N = 20$) gaat het om SAP. De belangrijkste reden om ERP te introduceren is veroudering van bestaande bedrijfsspecifieke informatiesystemen, welke beweegreden door 15 controllers wordt genoemd; de overigen noemen de toegenomen ICT-mogelijkheden. Bij zeven organisaties, dat is zo’n 31 procent, zijn onderdelen van de financiële functie ondergebracht in een Shared Service Center (SSC). Dit percentage ligt in lijn met de onderzoeken waarvan Van Leeuwen en Wemmenhove in hun verkennend trendonderzoek

gewag maken en “waarbij het percentage [controllers] dat zegt een SSC toe te passen is gestegen van 17 procent in 1998 tot 25 procent in 2000” (2001, p. 221).

2.2 Deelnemende controllers

De gemiddelde leeftijd van de controllers is 42 jaar; deze leeftijd hebben de controllers uit het trendonderzoek van Van Leeuwen en Wemmenhove eveneens. Acht hebben een wetenschappelijke opleiding gevolgd, elf een hogere beroepsopleiding en een drietal heeft een combinatie van post-doctorale en/of post-HBO-opleidingen. Bij de samenstelling van deze groep is gestreefd naar heterogeniteit van de organisaties waaruit de controllers afkomstig zijn.

2.3 Vragenlijst en interviews

Elk van de controllers heeft een vragenlijst ingevuld met gesloten vragen, open vragen en stellingen. Alvorens de lijst te verspreiden is deze voorgelegd aan een tweetal controllers. Hun commentaar is verwerkt in de definitieve versie. Op basis van inhoudsanalyses zijn verschillende vragen gecombineerd tot schalen die gehandhaafd zijn als bleek dat de interne consistentie (Cronbach’s alpha) minimaal .60 was. Open vragen zijn op basis van inhoudsanalyse geanalyseerd (Miles en Huberman, 1994). Om de inhoudsvaliditeit te verhogen hebben de drie onderzoekers de antwoorden op de open vragen onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Het onderzoek is aangevuld via diepte-interviews met een viertal controllers. Bij het invullen van de vragenlijst hebben twaalf controllers de bereidheid aangegeven hun antwoorden in een interview toe te lichten. De geïnterviewden zijn geselecteerd op basis van de argumenten: spreiding over de bedrijfstakken/organisaties, beschikbaarheid en bereikbaarheid. Voor de interviews is een semi-gestructureerde vragenlijst gebruikt met open vragen en toegespitste aandachtspunten.

2.4 Analyses

Voor de analyse van de gegevens is gebruik gemaakt van non-parametrische toetsen, omdat het gaat om vrij kleine aantallen en omdat geen veronderstellingen over de verdeling van de variabelen respectievelijk de waarden van bepaalde populatieparameters zijn gemaakt. Bij vergelijking tussen groepen is, rekeninghoudend met de afhankelijkheid van de groepen, gebruik gemaakt van Wilcoxon (omgezet naar z-scores) of Mann-Whitney U. Om de samenhang te onderzoeken is gebruik gemaakt van Kendall’s tau (τ).

3 Resultaten

3.1 Externe of interne ontwikkelingen?

Wij hebben de controllers de vraag voorgelegd om op een vijfpuntsschaal aan te geven hoe relevant zij een aantal ontwikkelingen vinden voor de financiële functie en hiermee voor de werkzaamheden van de controller. Op de X-as van figuur 1 staan de gemiddelde scores op deze vijfpuntsschaal. De op de Y-as genoemde factoren zijn de ontwikkelingen die wij hebben aangetroffen in de literatuur en die ook vanuit de praktijk regelmatig worden genoemd (een van de auteurs is jarenlang als controller werkzaam geweest). Voor de bedoelde literatuur verwijzen wij onder meer naar: Barker en Frolick (2003), Caglio (2003), Fleisch, Oesterle en Powell (2004), Gattiker en Goodhue (2002), Hitt, Wu en Zhou (2002), Huang, Chen, Hung en Ku, (2004), Hunton, McEwan en Wier, (2002), Nicolaou, (2004), Ragowsky en Somers, (2002), Scapens en Jazayeri, (2003). Het begrip financiële functie hebben we ontleend aan de literatuur (bijv. Oude Vrielink en Verbeeten, 2004; De Waal, 2003).

Blijkens figuur 1 is de veranderde wet- en regelgeving de meest dominante externe ontwikkeling die, zo ervaren de aan ons onderzoek deelnemende controllers, de financiële functie heeft beïnvloed. Op de tweede plaats staat de globalisatie van kennis en kennis-toepassing samenhangend met wereldwijde ontwikkelingen in een hoog tempo zoals e-business, e-finance, breed beschikbare kennis, en toenemende concurrentie. Op de derde plaats volgen kwesties van integriteit waarbij valt te denken aan boekhoudschandalen (Enron, Ahold) en de publieke opinie (bouwfraude). De ontwikkelingen in het arbeidsbestel komen op de vierde plaats; hierbij gaat het onder meer om schaarste op de arbeidsmarkt, toename van telewerken, verhouding werk/privé en de 7/24-economie.

Figuur 1 illustreert dat de financiële functie veeleer is veranderd onder invloed van de externe ontwikkelingen die zojuist zijn opgesomd dan door een interne ontwikkeling als ERP ($z = 3.08$; $p < .002$). De financiële functie is dus veel minder beïnvloed door ERP, van de interne ontwikkelingen is ERP echter wel de belangrijkste. In figuur 1 is dit aangegeven door "ERP & Integratie" waarmee bedoeld wordt op de integratie van financiële processen in de primaire bedrijfsprocessen. Aanzienlijk minder van belang blijken de interne veranderingen in het denken over de bedrijfsstrategie (verbetering efficiëntie, effectiviteit, toegenomen aandacht voor strategisch denken, process & change management) en nog

minder door, in een adem met ERP genoemde, organisatiekundige noties als procesgericht respectievelijk waardeketengericht denken, waardecreatie en waardetoevoeging. Op grond van onze analyses concluderen wij dat de financiële functie naar de waarneming van de controllers vooral is beïnvloed door externe factoren, maar minder door ERP en nog minder door de hieraan gerelateerde filosofie.

Figuur 1 Mate van relevantie voor de financiële functie

Mate van relevantie voor de financiële functie (score 1 = niet relevant; score 5 = zeer relevant) van externe ontwikkelingen (wet- en regelgeving, globalisatie, integriteit, arbeidsbestel) en interne ontwikkelingen (ERP en integratie, bedrijfsstrategie, organisatiefilosofie).

3.2 ERP als instrument om de prestaties van de organisatie te verbeteren?

Voor het beantwoorden van de tweede vraag (ziet de controller ERP in de eerste plaats als een instrument voor het verbeteren van het functioneren van de financiële functie of voor het verbeteren van de prestaties van de organisatie als geheel?) zijn wij nagegaan welke voor- en nadelen aan ERP worden toegeschreven. Deze inventarisatie is gebaseerd op het pro en contra van ERP zoals regelmatig genoemd in de literatuur en in de praktijk. Vervolgens hebben wij deze voor- en nadelen in onze vragenlijst opgenomen. Onze analyses wijzen uit dat ERP volgens de deelnemende controllers meer voor- dan nadelen heeft ($z = 1.93$; $p < .05$). Zo laat figuur 2 zien dat het ERP-systeem positief uitwerkt op de financiële functie zelf (zie figuur 2 bij Pro: ERP-zelf). Hiermee wordt bedoeld: de verbetering in efficiëntie van de dagelijkse activiteiten, de standaardisatie en rationalisatie van informatie en de verbeterde transactieverwerking.

Degenen die deze voordelen van ERP zien, achten organisatiekundige begrippen als waardecreatie, waardeketengericht en strategisch denken zeer relevant voor de ontwikkeling van de financiële functie ($\tau = .36$; $p < .04$). Veel minder belangrijk blijken de mogelijke omzetverhoging en/of de kostenreductie door ERP te zijn (zie figuur 2 bij Pro: Omzet/Kosten). Van nog minder belang is de ondersteuning die ERP biedt aan strategische planning en organisatieverandering (zie figuur 2 bij Pro: Strategy/Change). De voordelen van het systeem zelf zijn dus belangrijker dan de eventuele prestatieverbetering teweeggebracht door ERP. Verder blijkt dat hoe minder men erkent dat ERP voordelen heeft voor de prestaties, hoe meer men de veranderingen in de financiële functie toeschrijft aan interne invloeden als efficiëntie, effectiviteit, aandacht voor niet-financiële gegevens en het waardeketengericht denken (de τ 's variëren tussen $-.45$ en $-.54$; $p < .02$). Voor zover men prestatieverbeteringen zou zien, lijken deze volgens de controllers dus niet te komen door ERP of het gedachtegoed van ERP.

3.3 Implementatie of andere nadelen?

Onze derde vraag luidt: moeten de gepercipieerde nadelen van ERP worden gezocht in de sfeer van de implementatie of in andere sferen? Wanneer concreet gevraagd wordt naar de nadelen, dan zien we dat het centrale ERP-probleem de implementatie en de hiertoe vereiste acceptatie is (zie figuur 2 bij Contra: Implement). Dit resultaat spoort met hetgeen De Koning constateert. Hij maakt, zich baserend op een vijftal casestudies, melding van frequente kostenoverschrijdingen bij de implementatie van ERP. De Koning

Figuur 2 Proporties van de voordelen van ERP-zelf

Proporties van de voordelen van ERP-zelf ("Pro: ERP-zelf" = standaardisatie, rationalisatie, transactieverwerking), omzetverhoging/kostenreductie en strategische planning. Proporties nadelen betreffen ERP-zelf ("Contra: ERP-zelf" =kosten, afhankelijkheid, niet-flexibel) en implementatie en acceptatie.

(2004, p. 443) laat zien dat "dat het al dan niet succesvol zijn van ERP-implementaties ... in belangrijke mate samenhangt met de fit tussen het ERP-pakket en de door het pakket te ondersteunen bedrijfsprocessen". Onze nadere analyses tonen dat de controllers die vooral op kwesties van implementatie en acceptatie wijzen, tevens kwesties van integriteit belangrijk achten ($\tau = .40$; $p < .04$). Minder zwaarwegende nadelen betreffen de afhankelijkheid van de leverancier, de hoge kosten en het feit dat het systeem minder flexibel is dan maatwerksystemen (zie figuur 2 bij Contra: ERP-zelf). De meerderheid van de respondenten reageert dan ook bevestigend op de stelling dat "ERP niet zo zeer nadelen heeft, maar het vereist veel om het te implementeren en nog meer om er voordelen mee te behalen". Voor de gehanteerde literatuur verwijzen wij naar 3.1.

3.4 Van minder routine naar meer sturing?

Tenslotte de vierde onderzoeksvraag: verschuiven de werkzaamheden van de controller door ERP van de klassieke routinematige naar sturende werkzaamheden? Tabel 1 vergelijkt de tijdsbesteding vóór invoering van het ERP-systeem met de tijdsbesteding in de huidige ERP-situatie. De gemiddelde tijd besteed aan routinewerkzaamheden is afgenomen; de tijd besteed aan sturende werkzaamheden is toegenomen. Nadere analyses tonen evenwel dat de controllers die minder routinewerk zijn gaan doen, met name meer specialistische werkzaamheden zijn gaan verrichten ($\tau = -.47$; $p < .02$). Bij de controllers die meer sturende werkzaamheden zijn gaan verrichten, is dit vooral ten koste gegaan van de meer geïntegreerde werkzaam-

Tabel 1 Tijdsbesteding voor invoering ERP en in huidige ERP-situatie (in percentages)

	Pre-ERP-situatie	ERP-situatie (thans)	z-score*
Routinematige werkzaamheden (debiteuren, crediteuren, vaste activa, salarissen, consolidatie)	31%	18%	-3.45**
Geïntegreerde werkzaamheden (inkoop, verkoop, beheer liquide middelen, interne controle)	22%	19%	-.46
Specialistische werkzaamheden (belastingen, investors relations)	13%	15%	-1.72
Sturende werkzaamheden (planningen, beslissingsondersteuning, managementrapportage)	36%	48%	-3.56**

* z-score gebaseerd op Wilcoxon
** $p < .001$

heden ($\tau = -.41$; $p < .03$). Bij de controllers die aan ons onderzoek hebben deelgenomen vindt dus geen uitruil plaats tussen routinewerkzaamheden en sturende werkzaamheden. Een analyse van de antwoorden op de open vragen wijst evenmin in de richting van zo'n uitruil.

4 Slotbeschouwing

In dit artikel stonden vier vragen centraal:

- 1 Welke ontwikkelingen hebben volgens de perceptie van de controller de grootste invloed op de financiële functie: externe waaronder de veranderde wet- en regelgeving of interne zoals ERP?
- 2 Ziet de controller ERP in de eerste plaats als een instrument voor het verbeteren van het functioneren van de financiële functie of voor het verbeteren van de prestaties van de organisatie als geheel?
- 3 Moeten de gepercipieerde nadelen van ERP worden gezocht in de sfeer van de implementatie of in andere sferen?
- 4 Verschuiven de werkzaamheden van de controller door ERP van de meer klassieke routinematige naar sturende werkzaamheden?

De controller is een professional bij wie het eigen vakgebied een centrale plaats inneemt. Dit blijkt uit de analyses uitgevoerd naar aanleiding van de eerste twee onderzoeksvragen. Zo luidt het antwoord op de eerste vraag dat de financiële functie volgens de controller zelf meer onderhevig is aan externe ontwikkelingen (met name de gewijzigde wet- en regelgeving en daarna kwesties van globalisatie van kennis en kennisoepassing) dan aan interne krachten. Dit illustreert dat de controller de klassieke rol-oriëntatie van een professional in het hart draagt en mogelijk pas in tweede instantie de loyaliteiten kent van een organization (wo)man (Gouldner, 1957-1958).

Het antwoord op de tweede vraag laat zien dat ERP in de ogen van de ondervraagde controllers relevanter is voor het verbeteren van het functioneren van de financiële functie (het eigen vakgebied) dan voor de prestatieverbetering van de organisatie als geheel. Vanuit de stafpositie van de controller is het te begrijpen dat de aantrekkelijkheid van het ERP-systeem het mogelijk wint van de ERP-prestatieverbeteringen van de primaire processen.

Heeft een organisatie eenmaal gekozen voor een bepaald ERP-systeem, dan neemt de controller de afhankelijkheid van de leverancier, de hoge kosten en het ontbreken van maatwerk voor lief. Het antwoord

op de derde vraag is dus dat deze nadelen veel minder zwaar wegen dan de implementatieproblematiek. Opvallend is dat deze problematiek vooral verbonden wordt met integriteitkwesties. Bij implementaties kunnen de risico's dermate groot zijn dat er, informatietechnologisch en financieel gezien, minder goed beheersbare situaties ontstaan.

Ter beantwoording van de vierde vraag is opgemerkt dat de door ons bevraagde controllers geen vervanging van routinematige door sturende werkzaamheden signaleren. Ons onderzoek wijst uit dat de gemiddelde tijd besteed aan routinewerkzaamheden afneemt terwijl die aan sturende werkzaamheden toeneemt, maar degenen die routinewerk hebben ingeleverd blijken specialistisch werk te gaan doen. De controllers die meer sturende werkzaamheden kregen, hebben geïntegreerde werkzaamheden ingeleverd. Al met al is hun pakket aan werkzaamheden breder geworden. Dit betekent dat de controllers vanuit meerdere perspectieven naar de organisatie zullen kijken. Gezien zijn/haar professionele achtergrond zal de controller vooral vanuit het expertperspectief (Chin en Benne, 1976) proberen richting te geven aan veranderingsprocessen. Als "kenniswerker" zal hij/zij mogelijk eerder gebruik maken van empirisch-rationele strategieën om een organisatie mee te krijgen dan van andere strategieën (macht, onderhandelen, manipulatie). Bij empirisch-rationele strategieën gaat het om rationeel overtuigen, overreden, aanvaardbaar maken en rechtvaardigen van veranderingen door het geven van informatie en argumenten. Deze strategieën werken het best in gestructureerde en voorspelbare situaties waar de problemen minder complex zijn. Bij complexe implementaties domineren culturele en politieke vraagstukken en werken empirisch-rationele strategieën minder goed (Boonstra, 1991).

Zoals valt af te leiden uit een citaat van Barker en Frolick (2003, p. 43) is het implementeren van ERP een moeizaam proces: "Prepare to see your organization reengineered, your staff disrupted, and your productivity drop before the payoff is realized". Interessant is dat er steeds meer belangstelling komt voor de inzet van ERP in het onderwijs. Vluggen en Bollen betogen terecht dat in het curriculum meer aandacht moet worden geschonken aan bedrijfsbrede (crossfunctionele) kennis en aan het werken met op teamwerk gebaseerde lesonderdelen (Vluggen en Bollen, 2003, p. 290). Dit kan namelijk leiden tot een verdere professionalisering van het vakgebied. Shtub (2001) illustreert dit aan de hand van een voorbeeld waarin studenten te maken krijgen met group

decision making, werk in crossfunctionele teams, kennis van een geïntegreerd proces en de interacties tussen de componenten zodat de grenzen van de traditionele functionele gebieden worden overschreden.

Vervolgonderzoek zou dieper kunnen ingaan op de evoluerende rol van de controller in een wereld die voortdurend verandert onder invloed van onder meer de voortschrijdende globalisering en het adequaat reageren op technologische ontwikkelingen. Hierbij kan tegelijkertijd aandacht worden besteed aan de wijze(n) waarop de controller als een rots in de (ERP-) branding zijn/haar identiteit weet te behouden door de ontwikkelingen hierin te integreren, als expert en als medeveranderaar, en hoe hierop in vooropleiding en (postdoctoraal) onderwijs kan worden ingespeeld. ■

Literatuur

- Barker, T. en M.N. Frolick, (2003), ERP implementation failure: a case study, *Information Systems Management*, vol. 20, no. 4, pp. 43-49.
- Boonstra, J.J., (1991), *Integrale organisatieontwikkeling: theorie en praktijk van fundamentele veranderingsprocessen*, Lemma, Utrecht.
- Caglio, A., (2003), Enterprise resource planning systems and accountants: towards hybridisation? *European Accounting Review*, vol. 12, no. 1, pp. 123-153.
- Chin, R. en K.D. Benne, (1976), General strategies for effecting changes in human systems, in: W.G. Bennis et al. (redactie), *The planning of change*, Holt, Rinehart & Winston, New York, pp. 22-44.
- Fleisch, E., H. Oesterle en S. Powell, (2004), Rapid implementation of enterprise resource planning systems, *Journal of Organizational Computing & Electronic Commerce*, vol. 14, no. 2, pp. 107-127.
- Gattiker, T.F. en D.L. Goodhue, (2002), Software-driven changes to business processes: an empirical study of impacts of enterprise resource planning (ERP) systems at the local level, *International Journal of Production Research*, vol. 40, no.18 pp. 4799-4814.
- Gouldner, A.W., (1957-1958), Cosmopolitans and locals: toward an analysis of latent roles I & II, *Administrative Science Quarterly*, vol. 2, no. 3, pp. 281-306 en vol. 2, no. 4, pp. 444-480.
- Hitt, L.M., Wu, D.J. en Zhou, X., (2002), Investment in enterprise resource planning: business impact and productivity measures, *Journal of Management Information Systems*, Summer, vol. 19, no. 1, pp. 71-98.
- Huang, S.M., H.G. Chen, Y.C. Hung en C.Y. Ku, (2004), Transplanting the best practices for implementation of an ERP system: a structured inductive study of an international company, *Journal of Computer Information Systems*, Summer, vol. 44, no. 4, pp. 101-110.
- Hunton, J.E., R.A. McEwen en B. Wier, (2002), The reaction of financial analysts to enterprise resource planning (ERP) implementation plans, *Journal of Information Systems*, vol. 16, no. 1, pp. 31-40.
- Koning, W.F. de, (2004), ERP-implementaties, Managementprobleem of softwareprobleem?, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 78, no. 10, pp. 435-444.
- Koning, W.F. de, (2006), Methoden voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Bestuurlijke Informatieverzorging, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 80, no. 3, pp. 100-107.
- Leeuwen, O.C. van en P. Wemmenhove, (2001), Trends in finance & control, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 75, no. 5, pp. 217-228.
- Meer-Kooistra, J. van der, (1998), *De controller als criticus, ondersteuner en inspirator van het management*, Inaugurale rede, Rijksuniversiteit Groningen.
- Miles, M.B., en A.M. Huberman, (1994), *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook, second edition*, Sage, Thousand Oaks.
- Nicolaou, A.I., (2004), Firm performance effects in relation tot the implementation and use of enterprise resource planning systems, *Journal of Information Systems*, vol. 18, no. 2, pp. 79-105.
- Oude Vrielink, B. en F.H.M. Verbeeten, (2004), De invloed van ERP-systemen op de financiële functie, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 78, no. 4, pp. 141-149.
- Ragowsky, A. en T.M. Somers, (2002), Special section: enterprise resource planning, *Journal of Management Information Systems*, vol. 19, no. 1, pp. 11-15.
- Scapens, R.W. en M. Jazayeri, (2003), ERP systems and management accounting change: opportunities or impacts? A research note, *European Accounting Review*, vol. 12, no. 1, pp. 201-233.
- Shtub, A., (2001), A framework for teaching and training in the enterprise resource planning (ERP) area, *International Journal of Production Research*, vol. 39, no. 3, pp. 567-576.
- Uluggen, M. en L. Bollen, (2003), Inzet van enterprise resource planning in het onderwijs, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, vol. 77, no. 6, pp. 287-294.
- Waal A.A. de, (2003), *Ontwikkelingen en trends in de financiële functie*, Kluwer, Deventer.